

The method for determination of the activity of singlet oxygen upon optical excitation of mixture of sensitizers

V. Plavskii, V. Kniukshto, A. Starukhin:

Republic of Belarus patent BY 21737 on 30.04.2018

The project leading to this application has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 645628

Project Number: 645628

Project Acronym: METCOPH

Project title: Metallocomplexes of macrocyclic compounds

**ОПИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ПАТЕНТУ**

(12)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

(19) **ВУ** (11) **21737**

(13) **С1**

(46) **2018.04.30**

(51) МПК

G 01N 21/00 (2006.01)

(54) **СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕНЕРАЦИИ
СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА СМЕСЬЮ
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ
ВОЛНЫ ВОЗБУЖДАЮЩЕГО ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ**

(21) Номер заявки: а 20150378

(22) 2015.07.16

(43) 2017.02.28

(71) Заявитель: Государственное научное учреждение "Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси" (ВУ)

(72) Авторы: Плавский Виталий Юльевич; Кнюкшто Валерий Николаевич; Старухин Александр Степанович (ВУ)

(73) Патентообладатель: Государственное научное учреждение "Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси" (ВУ)

(56) US 2014/045272 A1, 2014.

ВУ 18801 С1, 2014.

CN 201653905 U, 2010.

US 5242835 A, 1993.

КРИСЬКО Т.К. Твердофазные сенсibilизаторы на основе фуллеренов для генерации синглетного кислорода в водных средах: Автореф. дис. - Санкт-Петербург, 2008. - С. 3-18.

РЯБЧИКОВ Ю. В. и др. Физики и техника полупроводников. - 2011. - Т. 45. - № 8. - С. 1090-1094.

(57)

Способ определения эффективности генерации синглетного кислорода смесью фотосенсибилизаторов в зависимости от длины волны возбуждающего оптического излучения,

Фиг. 1

ВУ 21737 С1 2018.04.30

в котором приготавливают раствор смеси указанных фотосенсибилизаторов, концентрацию которых выбирают таким образом, чтобы оптическая плотность раствора в максимумах полос его поглощения не превышала значения, лежащего в диапазоне от 0,1 до 0,2, и измеряют в относительных единицах зависимость интенсивности люминесценции синглетного кислорода в максимуме полосы, лежащем в области длин волн от 1265 до 1275 нм, от длины волны возбуждающего излучения, отражающую искомую эффективность генерации синглетного кислорода в зависимости от длины волны.

Изобретение относится к области оптики, биофизики, молекулярной спектроскопии, химии и может быть использовано для определения оптимальной длины волны фотовозбуждения, при которой эффективность генерации синглетного кислорода наибольшая в смеси сенсибилизаторов, характеризующихся перекрывающимися спектрами поглощения расположенными в различных спектральных диапазонах. В частности, способ может применяться для оптимизации фотодинамической терапии онкологических заболеваний, антимикробной фотодинамической терапии, а также при воздействии синглетного кислорода на другие биологические объекты с целью подавления их активности при использовании в качестве сенсибилизирующих сред композиций из нескольких препаратов.

Известен способ определения спектра действия синглетного кислорода при оптическом возбуждении сенсибилизатора, основанный на контроле фотоинактивации фермента лизоцима в различных растворителях в присутствии одного из сенсибилизаторов: гематопорфирин IX, протопорфирин IX, цинк-протоапорфирин IX, метиленовый голубой и др. [1]. Фотоинактивацию фермента вызывают воздействием излучения с длиной волны 424, 514, 546, 630, 644, 660 нм, соответствующего спектрам поглощения исследуемых сенсибилизаторов. Источником излучения является 200 Вт HgXe-лампа высокого давления. Требуемый спектральный диапазон выделяют с помощью светосильного монохроматора [1]. С использованием известного способа показано, что в фосфатном буфере при сенсибилизации хлорином e_6 , квантовый выход синглетного кислорода (Φ_{Δ}) при длине волны возбуждения $\lambda_{\text{возб}} = 546$ нм составляет $\Phi_{\Delta} = 0,56$; при $\lambda_{\text{возб}} = 630$ нм - $\Phi_{\Delta} = 0,62$; при $\lambda_{\text{возб}} = 660$ нм - $\Phi_{\Delta} = 0,75$. При сенсибилизации мезо-тетра-(4-сульфонато-фенил)порфином (TPPS) квантовый выход генерации синглетного кислорода лизоцимом в водном буфере в присутствии Тритона X 100 составляет $\Phi_{\Delta} = 0,69$ при длине волны возбуждения $\lambda_{\text{возб}} = 424$ нм; $\Phi_{\Delta} = 0,56$ - при $\lambda_{\text{возб}} = 546$ нм; $\Phi_{\Delta} = 0,58$ - при $\lambda_{\text{возб}} = 630$ нм; $\Phi_{\Delta} = 0,62$ - при $\lambda_{\text{возб}} = 644$ нм.

Недостатком известного способа [1] определения спектра действия синглетного кислорода при оптическом возбуждении сенсибилизатора является тот факт, что в [1] априори исходят из предположения, что инактивация фермента определяется только синглетным кислородом для всех типов исследуемых сенсибилизаторов. Вместе с тем хорошо известно, что сенсибилизированное различными красителями фотоповреждение белковых молекул может быть обусловлено как синглетным кислородом, так и радикальными процессами (включая другие активные формы кислорода, такие как супероксиданионрадикал, гидроперекиси и др.) [2]. Другими недостатками известного способа определения спектра действия синглетного кислорода, генерируемого при оптическом возбуждении сенсибилизатора, являются сложность получения стабильно воспроизводимых характеристик с использованием биологических объектов в качестве ловушки синглетного кислорода, длительность получения и обработки данных, высокая погрешность измерений.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ определения спектра действия синглетного кислорода при оптическом возбуждении сенсибилизатора, основанный

на измерении и последующем анализе кинетики сенсibilизированной люминесценции синглетного кислорода в области 1270 нм [3]. В известном способе [3] сравнивают кинетику сенсibilизированной люминесценции синглетного кислорода при импульсном лазерном возбуждении в одной из кювет исследуемого сенсibilизатора, а в другой - эталонного стандартного соединения, квантовый выход генерации синглетного кислорода (Φ_{Δ}) которого надежно установлен другими методами. В частности, в [5] в качестве эталонных растворов используют 2,3,7,8,12,13,17,18-октаэтилпорфин, для которого в толуоле $\Phi_{\Delta} = 0,75 \pm 0,05$; 5,10,15,20-тетрафенил-21Н,23Н-порфин, для которого в толуоле $\Phi_{\Delta} = 0,69 \pm 0,05$; цинк-фталоцианин, для которого в пиридине $\Phi_{\Delta} = 0,50 \pm 0,05$, а также перинафтенон, для которого в толуоле $\Phi_{\Delta} = 0,95 \pm 0,05$.

Для проведения указанных измерений готовят растворы исследуемых соединений и эталонных растворов в одном и том же растворителе. Как правило, для надежной регистрации кинетики затухания люминесценции синглетного кислорода в качестве растворителя используют жидкости, характеризующиеся высоким временем жизни синглетного кислорода. При этом оптическая плотность (D) исследуемых и эталонных растворов на длинах волн возбуждения люминесценции должна быть одинаковой.

Вначале убеждаются, что спектр люминесценции в области 1240-1320 нм при возбуждении исследуемого соединения и эталонного раствора в толуоле соответствует люминесценции синглетного кислорода, то есть имеет максимум в области $\lambda_{рег} = 1270$ нм. Затем измеряют кинетику затухания люминесценции в максимуме полосы люминесценции синглетного кислорода исследуемого и эталонного соединений. Для однозначного заключения о значении квантового выхода синглетного кислорода, сенсibilизируемого исследуемым соединением, привлекают дополнительные сведения о времени жизни синглетного кислорода в применяемом растворителе и длительности триплетного состояния сенсibilизатора.

Затем изменяют длину волны возбуждения сенсibilизатора и снова готовят растворы с одинаковым значением D и определяют эффективность генерации синглетного кислорода исследуемого соединения при новой длине волны возбуждения. После получения значений квантового выхода генерации синглетного кислорода при различных длинах волн возбуждения делают вывод о зависимости относительной эффективности генерации синглетного кислорода в растворе от длины волны возбуждения сенсibilизатора. В частности, в [3] показано, что для красителя типа squaraine-1a квантовый выход генерации синглетного кислорода составляет $\Phi_{\Delta} = 0,018 \pm 0,004$ при возбуждении $\lambda_{возб} = 395$ нм и $\Phi_{\Delta} = 0,010 \pm 0,004$ при возбуждении $\lambda_{возб} = 655$ нм.

При наличии достаточно большого числа измерений при разных длинах волн возбуждения с использованием известного способа [3] можно получить спектр действия синглетного кислорода, генерируемого сенсibilизатором при оптическом возбуждении сенсibilизатора.

Недостатками известного способа [3] определения спектра действия синглетного кислорода, генерируемого при оптическом возбуждении сенсibilизатора, являются следующие:

необходимость использования дорогостоящих лазерных источников, генерирующих импульсное лазерное излучение и обеспечивающих перестройку длины волны излучения в пределах полосы поглощения сенсibilизатора. В частности, в [3] с этой целью используют дорогостоящие фемтосекундные лазеры;

необходимость применения эталонных соединений с известным квантовым выходом, неизменным в пределах полосы поглощения;

необходимость привлечения дополнительных сведений об исследуемом сенсibilизаторе (времени жизни триплетного состояния) и времени жизни синглетного кислорода в используемом растворителе;

необходимость внесения поправок в определяемое значение квантового выхода флуоресценции в случае, если исследуемое соединение и эталонное соединение растворены в различных растворителях или характеризуются различной оптической плотностью;

длительность процесса получения данных и их обработки;

невозможность определения спектра действия синглетного кислорода, генерируемого при одновременном оптическом возбуждении двух или более сенсibilизаторов в растворе.

Задача настоящего изобретения - создание простого способа определения спектра действия синглетного кислорода при оптическом возбуждении смеси двух или более сенсibilизаторов, характеризующихся а) как одинаковой, так и различной индивидуальной эффективностью генерации синглетного кислорода; б) как перекрывающимися спектрами поглощения, так и полосами поглощения, расположенными в различных диапазонах спектра, и определение оптимальной длины волны фотовозбуждения для наиболее эффективной генерации синглетного кислорода.

Поставленная задача достигается тем, что в способе определения эффективности генерации синглетного кислорода смесью фотосенсibilизаторов в зависимости от длины волны возбуждающего оптического излучения, в котором приготавливают раствор смеси указанных фотосенсibilизаторов, концентрацию которых выбирают таким образом, чтобы оптическая плотность раствора в максимумах полос его поглощения не превышала значения, лежащего в диапазоне от 0,1 до 0,2, и измеряют в относительных единицах зависимость интенсивности люминесценции синглетного кислорода в максимуме полосы, лежащем в области длин волн от 1265 до 1275 нм, от длины волны возбуждающего излучения, отражающую искомую эффективность генерации синглетного кислорода от длины волны.

Сущность изобретения подтверждается данными, представленными на фиг. 1-4 и примерах 1-3.

На фиг. 1 а, б, в приведены абсорбционные и спектрально-люминесцентные характеристики Pd-2,3,7,8,12,13,17,18 - октаэтилпорфирина (Pd-ОЭП) в растворителе CCl_4 при 293 К, а также спектры сенсibilизированной Pd-ОЭП люминесценции синглетного кислорода в том же растворителе: 1 - спектр поглощения Pd-ОЭП; 2 - спектр возбуждения люминесценции Pd-ОЭП при регистрации люминесценции синглетного кислорода при $\lambda_{\text{люм}} = 1274$ нм; 3 - спектр возбуждения люминесценции Pd-ОЭП при регистрации люминесценции в максимуме свечения Pd-ОЭП при $\lambda_{\text{люм}} = 600$ нм; 4 - спектр люминесценции Pd-ОЭП при возбуждении $\lambda_{\text{возб}} = 395$ нм; 5 - спектр сенсibilизированной Pd-ОЭП люминесценции синглетного кислорода при возбуждении $\lambda_{\text{возб}} = 548$ нм; 6 - спектр сенсibilизированной Pd-ОЭП люминесценции синглетного кислорода при возбуждении $\lambda_{\text{возб}} = 395$ нм.

На фиг. 2 изображены спектры поглощения Pd-ОЭП (кривая 1) и Pd-5,10,15,20-тетрафенилпорфирина (Pd-ТФП) (кривая 7) и смеси указанных сенсibilизаторов - Pd-ОЭП и Pd-ТФП (кривая 8) в растворителе ССП при 293 К.

На фиг. 3 представлены спектры возбуждения сенсibilизированной люминесценции синглетного кислорода ($\lambda_{\text{рег}} = 1274$ нм) соединениями: Pd-ОЭП (кривая 2), Pd-ТФП (кривая 9) и смеси Pd-ОЭП и Pd-ТФП (кривая 10).

На фиг. 4 представлены спектры возбуждения сенсibilизированной люминесценции синглетного кислорода ($\lambda_{\text{рег}} = 1274$ нм) соединениями: феналенон (кривая 11), Pd-ТФП (кривая 9) и смеси феналенон и Pd-ТФП (кривая 12).

Предложенный способ осуществляют следующим образом. Сенсibilизаторы синглетного кислорода растворяют в СОЦ или другом растворителе, характеризующемся достаточно высоким временем жизни синглетного кислорода (хлороформ, ацетонитрил и др.) для достоверной регистрации его люминесценции. Используя 1 см спектральные кюветы, записывают спектр поглощения приготовленного раствора в виде $D = f(\lambda)$, где D - оптическая плотность раствора (безразмерная величина), λ - длина волны излучения в нм. Для

этого используют автоматизированный спектрофотометр, обеспечивающий вывод данных в цифровой форме, например спектрофотометр Cary-500 Scan (Varian Inc, США). Для исключения эффекта фильтра или эффекта перепоглощения излучения на длинах волн возбуждения люминесценции оптическая плотность раствора в максимумах полос поглощения смеси сенсibilизаторов не должна превышать $D = 0,1-0,2$.

Приготовленный раствор смеси сенсibilизаторов используют для записи спектра люминесценции синглетного кислорода из $^1\Delta_g$ состояния в области $\lambda_{\text{люм}} = 1220-1340$ нм. Запись осуществляют на спектрофлуориметре, характеризующемся высокой чувствительностью в указанной области спектра, например на автоматизированном спектрометре [4], построенном на базе монохроматоров возбуждения и флуоресценции с использованием в качестве фотоприемника InAsGa-фотодиода. Для возбуждения образцов используют излучение ксеноновой лампы мощностью 3 кВт, необходимую длину волны из спектра излучения которой выделяют с помощью монохроматора. Записывают спектр люминесценции в области $1220 \div 1340$ нм при возбуждении исследуемой смеси сенсibilизаторов и убеждаются, что он соответствует люминесценции синглетного кислорода, то есть в зависимости от растворителя имеет максимум при $\lambda_{\text{люм}} = 1270 \pm 5$ нм и полуширину $\Delta\lambda_{\text{люм}} \approx 20$ нм. Затем, регистрируя люминесценцию синглетного кислорода в максимуме полосы люминесценции из $^1\Delta_g$ состояния, т.е. при $\lambda_{\text{рег}} = 1270 \pm 5$ нм, записывают спектр возбуждения люминесценции исследуемой смеси сенсibilизаторов в виде $I_{\text{люм}} = f(\lambda_{\text{возб}})$, где $I_{\text{люм}}$ - интенсивность люминесценции в относительных единицах; $\lambda_{\text{возб}}$ - длина волны возбуждения. Полученная зависимость отражает спектр действия синглетного кислорода при оптическом возбуждении смеси сенсibilизаторов. При этом количество сенсibilизаторов, входящих в состав смеси, не ограничивается при выполнении условия, что оптическая плотность раствора в диапазоне записи спектра возбуждения люминесценции из $^1\Delta_g$ состояния синглетного кислорода не должна превышать $D = 0,1-0,2$.

При этом, регистрируя люминесценцию синглетного кислорода из $^1\Delta_g$ состояния в максимуме полосы люминесценции в зависимости от длины волны возбуждения смеси сенсibilизаторов, удается определять спектральные области, при возбуждении в которые синглетный кислород генерируется наиболее эффективно.

Пример 1.

Pd-ОЭП (фиг. 1) растворяют в CCl_4 при комнатной температуре в концентрации $\sim 1 \cdot 10^{-6}$ М, которую определяют спектрофотометрически при комнатной температуре с использованием известных величин коэффициентов экстинкции. Растворы Pd-ОЭП помещают в кварцевую кювету размером 10×10 мм и все измерения проводят для такого образца.

Спектры поглощения (фиг. 1) сенсibilизатора Pd-ОЭП регистрируют на автоматизированном спектрофотометре. Запись спектра люминесценции синглетного кислорода в области $\lambda_{\text{люм}} = 1240-1320$ нм осуществляют на спектрофлуориметре, характеризующемся высокой чувствительностью в указанной области спектра, например на автоматизированном спектрометре [4], построенном на базе монохроматоров возбуждения и флуоресценции и InAsGa-фотодиода. Для возбуждения образцов используют излучение ксеноновой лампы мощностью 3 кВт, необходимую длину волны, из спектра излучения которой выделяют с помощью монохроматора.

На фиг. 1 а, б, в приведены абсорбционные и спектрально-люминесцентные характеристики Pd-2,3,7,8,12,13,17,18-октаэтилпорфирина (Pd-ОЭП) в растворителе CCl_4 при 293 К, а также спектры сенсibilизированной Pd-ОЭП люминесценции синглетного кислорода в том же растворителе: 1 - спектр поглощения Pd-ОЭП; 2 - спектр возбуждения люминесценции Pd-ОЭП при регистрации люминесценции синглетного кислорода из $^1\Delta_g$ состояния при $\lambda_{\text{люм}} = 1274$ нм; 3 - спектр возбуждения люминесценции Pd-ОЭП при регистрации люминесценции в максимуме свечения Pd-ОЭП при $\lambda_{\text{люм}} = 600$ нм; 4 - спектр люминесценции Pd-ОЭП при возбуждении $\lambda_{\text{возб}} = 395$ нм; 5 - спектр сенсibilизированной Pd-ОЭП

люминесценции синглетного кислорода при возбуждении $\lambda_{\text{возб}} = 548$ нм; 6 - спектр сенсibilизированной Pd-ОЭП люминесценции синглетного кислорода при возбуждении $\lambda_{\text{возб}} = 395$ нм.

Анализ представленных на фиг. 1 данных показывает, что при $\lambda_{\text{возб}} = 395$ нм наблюдается более эффективная генерация синглетного кислорода по сравнению с возбуждением сенсibilизатора $\lambda_{\text{возб}} = 548$ нм. Этот вывод следует из сравнения значений отношения оптических плотностей (D) раствора при указанных длинах волн: $D_{395}/D_{548} = 2,9$ (фиг. 1 а, кривая 1) и отношения интенсивностей люминесценции синглетного кислорода из $^1\Delta_g$ состояния при $\lambda_{\text{люм}} = 1274$ нм в случае возбуждения $\lambda_{\text{возб}} = 395$ нм (фиг. 1 в, кривая 6) и $\lambda_{\text{возб}} = 548$ нм (кривая 5): $I_{395}/I_{548} = 4,8$. Приведенный результат указывает на то, что даже для однокомпонентного раствора сенсibilизатора спектр его поглощения не отражает зависимость эффективности генерации синглетного кислорода от длины волны возбуждения. То есть спектр поглощения раствора сенсibilизатора не является истинным спектром действия синглетного кислорода при оптическом возбуждении сенсibilизатора. Ситуация значительно усложняется при использовании многокомпонентного раствора, когда каждая из компонент смеси характеризуется собственным квантовым выходом генерации синглетного кислорода, значение квантового выхода люминесценции синглетного кислорода зависит от длины волны возбуждения, а спектры поглощения сенсibilизаторов значительно перекрываются. Для многокомпонентных растворов сенсibilизаторов спектр действия синглетного кислорода может быть определен с помощью заявляемого способа.

Пример 2.

Для подтверждения правильности выводов, сделанных в примере 1, спектральные исследования были выполнены для двух сенсibilизаторов: Pd-ОЭП и Pd-ТФП. Приготовлены растворы с практически одинаковыми оптическими плотностями в области полосы Core (350-450 нм) и для смеси вышеуказанных сенсibilизаторов в растворе CCl_4 при 293 К. При этом одинаковая оптическая плотность однокомпонентных и двухкомпонентного растворов достигалась за счет разбавления суммарного раствора в два раза. На фиг. 2 изображены спектры поглощения Pd-ОЭП (кривая 1) и Pd-ТФП (кривая 7) и смеси указанных сенсibilизаторов - Pd-ОЭП и Pd-ТФП (кривая 8) в растворителе ССД при 293 К. На фиг. 3 представлены спектры возбуждения сенсibilизированной люминесценции синглетного кислорода ($\lambda_{\text{люм}} = 1274$ нм) соединениями: Pd-ОЭП (кривая 2), Pd-ТФП (кривая 9) и смеси Pd-ОЭП и Pd-ТФП (кривая 10). Из приведенных на фиг. 3 данных видно, что оба сенсibilизатора участвуют практически в одинаковой степени в генерации синглетного кислорода, но сенсibilизатор Pd-ТФП дает более существенный вклад (фактор практически 1,3) при возбуждении в области 424 нм. Спектр возбуждения смеси двух сенсibilизаторов в хорошем приближении является суперпозицией спектров возбуждения для Pd-ОЭП и Pd-ТФП.

Из данных, представленных на фиг. 2, кривая 8 и фиг. 3, кривая 10, следует, что спектр поглощения смеси сенсibilизаторов не может выступать в качестве истинного спектра действия синглетного кислорода при оптическом возбуждении смеси сенсibilизаторов. На это указывает тот факт, что соотношение оптических плотностей в максимумах полос Core (395 нм для Pd-ОЭП и 417 нм - для Pd-ТФП) для смеси сенсibilизаторов не соответствует значению отношения интенсивностей люминесценции из $^1\Delta_g$ состояния в указанных полосах возбуждения.

Таким образом, по поведению интенсивностей полос в спектрах возбуждения люминесценции синглетного кислорода из $^1\Delta_g$ состояния удастся определять области спектра поглощения смеси сенсibilизаторов, при возбуждении в которые синглетный кислород будет образовываться наиболее эффективно.

Пример 3.

На фиг. 4 представлены спектры возбуждения сенсibilизированной люминесценции синглетного кислорода из $^1\Delta_g$ состояния ($\lambda_{рег} = 1274$ нм) соединениями: феналенон (кривая 11), Pd-ТФП (кривая 9) и смеси феналенон и Pd-ТФП (кривая 12). Из данных, представленных на фиг. 4, видно, что оптимальная с точки зрения спектра возбуждения синглетного кислорода длина волны для смеси вышеуказанных сенсibilизаторов не соответствует оптимальной длине волны каждого из сенсibilизаторов в отдельности.

Важно отметить, что заявляемый способ позволяет определить спектр действия синглетного кислорода при оптическом возбуждении независимо от того, близки ли значения квантовых выходов генерации синглетного кислорода, каждым сенсibilизатором, входящим в состав смеси, либо эти значения сильно различаются. Способ реализуем и в тех случаях, когда спектры поглощения каждого сенсibilизатора перекрываются между собой или расположены в различных участках спектрального диапазона.

Таким образом, заявляемый способ, основанный на регистрации спектра возбуждения люминесценции смеси сенсibilизаторов при регистрации люминесценции синглетного кислорода $I_{люм} = f(\lambda_{возб})$, позволяет определить оптимальную длину волны для возбуждения синглетного кислорода при оптическом возбуждении смеси сенсibilизаторов.

В отличие от аналога в заявляемом способе определения спектра действия синглетного кислорода при оптическом возбуждении двух и более (смесью) сенсibilизаторов нет необходимости использовать эталонное стандартное соединение с известным квантовым выходом генерации синглетного кислорода.

Нет также необходимости для возбуждения люминесценции синглетного кислорода использовать дорогостоящие лазерные источники, генерирующие импульсное лазерное излучение и обеспечивающие перестройку длины волны излучения в пределах полосы поглощения сенсibilизатора.

Использование заявляемого способа позволяет получить сведения о спектре действия синглетного кислорода смесью сенсibilизаторов без привлечения дополнительных сведений о времени жизни триплетного состояния исследуемых сенсibilизаторов и времени жизни синглетного кислорода в используемом растворителе.

Отсутствует также необходимость внесения поправок, обусловленных зависимостью квантового выхода флуоресценции в случае, если исследуемое соединение и эталонное соединение растворены в различных растворителях или характеризуются различной оптической плотностью (поскольку эталонные соединения не используются).

Предложенный способ определения спектра действия синглетного кислорода при оптическом возбуждении смеси сенсibilизаторов сокращает по сравнению с аналогом длительность процесса получения данных и их обработку.

Следовательно, в отличие от аналогов, заявляемый способ позволяет определять спектр действия синглетного кислорода, генерируемого при оптическом возбуждении смеси сенсibilизаторов. При этом в растворе могут присутствовать посторонние соединения, не способные выступать в качестве сенсibilизаторов синглетного кислорода. Они могут за счет высокой оптической плотности оказывать экранирующее действие в определенных областях спектра. Все это найдет отражение в измеряемом спектре действия синглетного кислорода, генерируемого при оптическом возбуждении нескольких (смеси) сенсibilизаторов.

Важно отметить, что измерение спектров действия синглетного кислорода при оптическом возбуждении смеси сенсibilизатора в условиях *in vivo* может иметь важное значение для оптимизации методов фотодинамической терапии опухолей и антимикробной фотодинамической терапии.

Источники информации:

1. Fernandez J.M., Bilyn M.D., Gros'sweiner L.T. Singlet oxygen generation by photodynamic agents. *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*. - 1997. - Vol. 37. - P. 131-140.

2. Сапажинский И.И. Биополимеры: кинетика радиационных и фотохимических превращений. - М.: Наука, 1988.

3. US 2014/045272 A1.

4. Зенькевич Э.И., Сагун Е.И., Кнюкшто В.Н. и др. Деактивация S₁- и T₁- состояний порфиринов и хлоринов при их взаимодействии с молекулярным кислородом в растворах // *Журнал прикладной спектроскопии*. - 1996. - Т. 53. - № 4. - С. 599-612.

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4